

Factores que inciden en la planificación y control de obras civiles

Factors that affect the planning and control of civil works

Mary C. Ramírez-Escalona

Universidad Rafael Urdaneta, Decanato de Posgrado e Investigación, Especialización en Obras Civiles, Mención Edificaciones. Maracaibo, Venezuela.

 <https://www.orcid.org/0009-0001-0758-9511> | Correo electrónico: marycre3110@gmail.com

Carlos E. Sandoval-Fernández

Universidad Rafael Urdaneta, Decanato de Posgrado e Investigación, Especialización en Obras Civiles, Mención Edificaciones. Maracaibo, Venezuela.

 <https://www.orcid.org/0009-0003-1958-0519> | Correo electrónico: sandovalcarloseb@gmail.com

Recibido: 16-01-2024 Admitido: 30-01-2024 Aceptado: 22-03-2024

Resumen

La construcción civil es uno de los sectores de mayor impacto económico en el mundo, por lo tanto, los factores que retrasan su rendimiento se consideran de interés. Este estudio se planteó como objetivo explicar los factores que inciden en la planificación y control de obras civiles. Se desarrolló un análisis documental desde una revisión sistemática de la literatura académica en bases de datos internacionales de los últimos 10 años (2013-2023), se obtuvo una cantidad definitiva de 31 investigaciones. Los resultados del estudio destacan que en la mayoría de los casos los factores están vinculados a causas administrativas, la ejecución, el diseño y los aspectos económicos del proyecto. Se enfatiza la importancia que tienen las estimaciones y diseño técnico en la elaboración de una planificación específica, que además tome en cuenta los factores que pueden alterarla y sea capaz de adaptarse al cambio para garantizar su efectiva ejecución en el tiempo estimado.

Palabras clave: Factores de retrasos, proyectos de construcción, planificación y control, obras civiles

Abstract

Civil construction is one of the sectors with the greatest economic impact in the world; therefore, the factors that delay its performance are considered of interest. This study aimed to explain the factors that affect the planning and control of civil works. It developed a documental analysis from a systematic review of academic literature in international databases in the last 10 years (2013-2023), a definitive amount of 31 researches was obtained. The results of the study highlight that in most cases the factors are linked to administrative causes, execution, design and economic aspects of the project. It emphasizes the importance of estimates and technical design in the development of a specific planning, which also takes into account the factors that may alter it and is able to adapt to change to ensure its effective implementation in the estimated time.

Key words: Delay factors, construction projects, planification and control, civil works

Introducción

La construcción civil es un sector fundamental en todas partes del mundo, debido a que dinamiza las economías a través de la generación de empleos, desarrolla y mantiene la infraestructura de los países, convirtiéndose en un área estratégica tanto para el sector público como privado. De hecho, los indicadores sobre la construcción tienden a estar vinculados con los índices de desarrollo de las naciones, ya que su crecimiento está articulado a todos los sectores económicos.